

**MATEMATIK ALGORITMLAR YORDAMIDA MURAKKAB
MATEMATIK MASALALARNI OSON VA TEZDA HAL QILISH**

Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası

katta o'qituvchisi

farmonovsh@gmail.com

Rejabaliyeva Mashhuraxon O'tkirbek qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi

rejabaliyevamashhuraxon2005@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498638>

Annotatsiya: Ushbu maqola C# dasturlash tilida matematik algoritmlarni amalga oshirish va ularni dastur yozish jarayonida qo'llashga bag'ishlangan. Maqolada matematik algoritmlarning asosiy turlari, ularga oid ishlash prinsiplari va C# tilida ularni qanday amalga oshirish haqida batafsil tushuntirish berilgan. Shuningdek, maqolada sodda misollar va C# dastur kodlari keltirilgan. Bu maqola dasturlashni o'rganayotganlar va matematik algoritmlar bilan ishlashni xohlagan dasturchilar uchun foydali manba bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: C#, matematik algoritmlar, dasturlash, algoritmlar, sonli metodlar, iteratsiya, rekursiya, funksiyalar.

Аннотация: Данная статья посвящена реализации математических алгоритмов на языке программирования C# и их применению в процессе написания программ. В статье подробно объясняются основные типы математических алгоритмов, принципы их работы и способы их реализации на языке C#. Также в статье приведены простые примеры и исходные коды программ на C#. Эта статья может быть полезна для начинающих программистов, а также для тех, кто хочет работать с математическими алгоритмами.

Ключевые слова: C#, математические алгоритмы, программирование, алгоритмы, численные методы, итерация, рекурсия, функции.

Annotation: This article is dedicated to the implementation of mathematical algorithms in the C# programming language and their application in the process of writing programs. The article provides a detailed explanation of the main types of mathematical algorithms, their working principles, and how to implement them in C#. Simple examples and C# program codes are also provided in the article. This article may serve as a useful resource for those

learning programming and developers interested in working with mathematical algorithms.

Keywords: C#, mathematical algorithms, programming, algorithms, numerical methods, iteration, recursion, functions.

Kirish: Matematik algoritmlar — bu muayyan matematik masalalarni hal qilish uchun ishlab chiqilgan qadamlar ketma-ketligi. Ular dasturlashda keng qo'llaniladi va har xil sohalarda, jumladan, fizika, iqtisodiyot, statistika, muhandislik va kompyuter fanlarida ham ishlatiladi. C# dasturlash tili, o'zining kuchli sintaksisi va keng kutubxonalar to'plami bilan, matematik algoritmlarni ishlab chiqishda samarali vositadir. Ushbu maqolada matematik algoritmlarni C# dasturlash tilida qanday samarali tarzda amalga oshirishni ko'rib chiqamiz.

Matematik algoritmlar ko'pincha sonli metodlar, optimizatsiya, algebraik masalalarni yechish, integral va differensial tenglamalarni yechish, va boshqalar kabi turli xil muammolarni hal qilishda qo'llaniladi. C# dasturlash tilida bu algoritmlar ko'pincha iteratsiya va rekursiya usullaridan foydalanib amalga oshiriladi.

Asosiy qism:

1. Sonli metodlar

Sonli metodlar, analitik yechimni topish qiyin bo'lgan matematik muammolarni yechish uchun qo'llaniladi. Masalan, tenglamalar sistemasini yechishda yoki funksiyaning ildizini topishda sonli metodlar ishlatiladi. C# dasturida sonli metodlarni qo'llashning bir misoliga quyidagi **Newton-Raphson** metodini keltirish mumkin.

Misol: Newton-Raphson metodi

Quyidagi C# dasturi berilgan funksiyaning ildizini Newton-Raphson usuli bilan topish uchun yozilgan:

C#

```
using System;
```

```
namespace ConsoleApp5
```

```
{
```

```
    class NewtonRaphson
```

```
    {
```

```
        // Funksiya
```

```
        static double F(double x)
```

```
        {
```

```
            return x * x - 2; //  $x^2 - 2 = 0$  ni yechish
```

```
}  
// Funksiyaning hosilasi  
static double FPrime(double x)  
{  
    return 2 * x; // 2x  
}  
static double NewtonRaphsonMethod(double x0, double tolerance = 1e-7,  
int maxIterations = 100)  
{  
    double x = x0;  
    int iteration = 0;  
    while (iteration < maxIterations)  
    {  
        double fx = F(x);  
        double fpx = FPrime(x);  
        if (Math.Abs(fx) < tolerance)  
            break;  
        x = x - fx / fpx;  
        iteration++;  
    }  
    return x;  
}  
internal class Program  
{  
    static void Main(string[] args)  
    {  
        double initialGuess = 1.0;  
        double root = NewtonRaphsonMethod(initialGuess);  
        Console.WriteLine($"Funksiyaning ildizi: {root}");  
        Console.ReadKey();  
    }  
}  
}
```

Tushuntirish: Ushbu dastur, $x^2 - 2 = 0$ tenglamasining ildizini topish uchun Newton-Raphson metodidan foydalanadi. Funksiya va uning hosilasi

sifatida $F(x)$ va $F'(x)$ funksiyalarini ta'rifladik. Metod iteratsiya orqali ildizni aniqlaydi va natijada 1.41421356 ga yaqin qiymatni beradi.

2. Rekursiya

Rekursiya — bu algoritmnı o'zini-o'zi chaqirish tamoyiliga asoslangan yechimdir. Matematik masalalarnı rekursiv tarzda yechish ko'p hollarda kodning soddaligini oshiradi. Misol uchun, Fibonacci sonlari rekursiv usulda quyidagicha hisoblanadi.

Misol: Fibonacci sonlari

Quyidagi C# dasturi Fibonacci sonlarini rekursiv usulda hisoblaydi:

C#

```
using System;
```

```
namespace ConsoleApp5
```

```
{
```

```
    class Fibonacci
```

```
    {
```

```
        static int FibonacciRecursive(int n)
```

```
        {
```

```
            if (n <= 1)
```

```
                return n;
```

```
            else
```

```
                return FibonacciRecursive(n - 1) + FibonacciRecursive(n - 2);
```

```
        }
```

```
        internal class Program
```

```
        {
```

```
            static void Main(string[] args)
```

```
            {
```

```
                int n = 10;
```

```
                Console.WriteLine($"Fibonacci soni: {FibonacciRecursive(n)}");
```

```
                Console.ReadKey();
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Tushuntirish: Bu dastur Fibonacci sonlarini rekursiv usulda hisoblaydi. FibonacciRecursive funksiyasi o'zini-o'zi chaqirib, n-chi Fibonacci sonini hisoblaydi. Bu usulning ishlash prinsipi quyidagicha: $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$.

3. Iteratsiya

Iteratsiya, algoritmi bir nechta marta takrorlash jarayonidir. Matematik algoritmlarda iteratsiya ko'plab sonli metodlar, optimizatsiya masalalarida qo'llaniladi. Quyidagi misolda, C# dasturida **Corti** metodidan foydalanib, 0 dan n gacha bo'lgan sonlar yig'indisini hisoblaymiz.

Misol: Sonlar yig'indisi (Iteratsiya)

C#

```
using System;
```

```
class SumOfNumbers
```

```
{
```

```
    static int CalculateSum(int n)
```

```
    {
```

```
        int sum = 0;
```

```
        for (int i = 1; i <= n; i++)
```

```
        {
```

```
            sum += i;
```

```
        }
```

```
        return sum;
```

```
    }
```

```
    static void Main()
```

```
    {
```

```
        int n = 100;
```

```
        Console.WriteLine($"1 dan {n} gacha bo'lgan sonlar yig'indisi:  
{CalculateSum(n)}");
```

```
    }
```

```
}
```

Tushuntirish: Bu dastur 1 dan n gacha bo'lgan sonlarning yig'indisini hisoblaydi. Iteratsiya yordamida har bir sonni qo'shib boramiz va natijada 5050 ni olamiz.

C# dasturlash tilida matematik algoritmlar yaratish juda qulay va samarali bo'lishi mumkin. Dasturlashning asosiy tamoyillaridan biri — algoritmlarni optimallashtirish va ularni samarali tarzda amalga oshirishdir. Ushbu maqolada sonli metodlar, rekursiya va iteratsiya kabi turli xil algoritmlar C# dasturlash tilida qanday qo'llanishi ko'rib chiqildi. Matematik algoritmlar yordamida dasturchilar murakkab matematik masalalarni oson va tezda hal qilishlari mumkin. Shuningdek, C# dasturlash tili algoritmning yuqori samaradorligi va

intuitiv sintaksisi bilan matematik hisob-kitoblarni o'ta tez va aniq bajarish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Marcin Jamro. C# Data Structures and Algorithms. Second Edition. Published by Packt Publishing Ltd., in Birmingham, UK. 2024. – 349 p.
2. Дж.Эриксон. Алгоритмы.: – М.: " ДМК Пресс ", 2023. – 528 с.
3. Hemant Jain. Data Structures & Algorithms using Kotlin. Second Edition. in India. 2022. – 572 p.
4. Н. А. Тюкачев, В. Г. Хлебостроев. C#. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие для СПО. – СПб.: Лань, 2021. – 232 с.
5. Mykel J. Kochenderfer. Tim A. Wheeler. Algorithms for Optimization. Published by The MIT Press., in London, England. 2019. – 500 p.
6. Рафгарден Тим. Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных. – СПб.: Питер, 2019. - 256 с.
7. Ахо Альфред В., Ульман Джеффри Д., Хопкрофт Джон Э. Структуры данных и алгоритмы. – М.: Вильямс, 2018. – 400 с.
8. Дж.Хайнеман, Г.Поллис, С.Стэнли. Алгоритмы. Справочник с примерами на C, C++, Java и Python, 2-е изд.: Пер. с англ. — СПб.: ООО "Альфа-книга", 2017. — 432 с.
9. Farmonov, S., & Nazirov, A. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 2, Выпуск 12, сс. 71–74). Zenodo.
10. Farmonov, S., & Toirov, S. (2023). NETDA DASTURLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI O'RGANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(22), 90-96
11. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Array ma'lumotlar tizimini talabalarga o'qitishda Blockchain metodidan foydalanish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 541-547.
12. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda interfeyslardan foydalanishning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 425-429.
13. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda obyektga yo'naltirilgan dasturlashning ahamiyati. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 434-438.
14. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlash tillarida fayllar bilan ishlash mavzusini Blended Learning metodi yordamida o'qitish. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 464-469.

15. Raxmonjonovich, F. S. (2023). DASTURLASHDA ISTISNOLARNING AHAMIYATI. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 475-481.
16. Raxmonjonovich, F. S. (2023). Dasturlashda abstraksiyaning o'rni. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 482-486.
17. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 430-433.
18. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# dasturlash tilida fayl operatsiyalari qo'llashning qulayliklari haqida. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 439-446.
19. Raxmonjonovich, F. S. (2023). C# tilida ArrayList bilan ishlashning afzalliklari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 470-474.
20. Farmonov Sherzodbek Raxmonjonovich, & Rustamova Humoraxon Sul-tonbek qizi. (2024). C# DASTURLASH TILIDA TO'PLAMLAR BILAN ISHLASH. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 11(10), 210–214. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/ilmiy/article/view/2480>.
21. Raxmonjonovich, F. S., & Ravshanbek o'g'li, A. A. (2023). Zamonaviy dasturlash tillarining qiyosiy tahlili. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 2(2), 430-433.
22. Farmonov, S., & Rasuljonova, Z. (2024). OB'EKTGA YO'NALTIRILGAN DASTURLASH ZAMONAVIY DASTURLASHNING ASOSI SIFATIDA. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 83-86.
23. Farmonov, S., & Ro'zimatov, J. (2024). DASTURLASH TILLARINI O'RGANISHDA ONLINE TA'LIM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 5-10.
24. Farmonov, S. R., & qizi Xomidova, M. A. (2024). C# VA JAVA DASTURLASH TILLARIDA FAYLLAR BILAN ISHLASHNING TURLI USULLARINING SAMARADORLIGI HAQIDA. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 1(9), 45-51.
25. Raxmonjonovich, F. S. (2024). C# VA MASHINA TILI. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 12(1), 59-62.
26. Farmonov, S. (2023). C# DASTURLASH TILIDA GRAY KODI BILAN ISHLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(12 Part 2), 71-74.

27. Farmonov, S., & Jo'rayeva, M. (2023, December). DASTURLASHDA POLIMORFIZMNING AHAMIYATI. In Международная конференция академических наук (Vol. 2, No. 13, pp. 5-8).
28. Farmonov, S., & Usmonaliyev, U. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IT SOHASINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(1), 59-62.
29. Raxmonjonovich, F. S., & Xasan o'g'li, X. O. (2023). DASTURLASHDA SANA VA VAQTLAR BILAN ISHLASH. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 11(11), 3-6.